

DUTOR CHOLG‘USI IJROCHILARI KASBIY MAHORATI XUSUSIDA

Esonova Marjona Sirojiddin qizi SHDPI,
San‘atshunoslik kafedrası o‘qituvshisi

Tayanch so‘z va iboralar: Yakka soz, ma‘naviy meros, dutor, doira, tanbur, baxshichilik, do‘mbra ko‘p ovozli ansambl, orkestr, cholg‘u musiqasi.

Musiqaning shunaqa – hali odamzod to‘la anglab yetmagan ohangrabosi, ya‘ni ajib sehr – jozibasi bor. Jaloliddin Rumi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Binoiy, boringki, Abdurauf Fitrat kabi buyuk sohibi qalamlar bekorga musiqaga ilmiga ruju qo‘ymaganlar. Bu sohaga havas uyg‘onsa, uni kamolga yetkarish uchun san‘atkor bo‘lish shartligi emas. Musiqaga kompyuter tizimi har qancha yopirilib kirib kelgani bilan hech qanday vosita tabiiy soz o‘rnini bosolmaydi: dutor dutorligicha yashab qolaveradi. Dutorning mung va nola aralash sadolaridagi mayinligi nazokat hayot haqidagi xulosalari tiniqlashayotgan yoshdagilarning falsafiy kayfiyatiga hamohang keladi. Millat ma‘naviyatining bu sozdan ayro tushishi aslo mumkin emas. O‘ylab qaralsa, o‘zbek yakka soz jo‘rligida ashula aytgisi kelsa qo‘liga dutor, doira yo tanbur, baxshichilikda esa do‘mbra olar ekan, xolos. Boshqa sozlar uchun esa sherik kerak bo‘lar ekan. Biz avvalo o‘zbek xalqining boy ma‘naviy merosi atalmish milliy musiqamiz tarixini anglashga bo‘lgan ishtiyoqimizni shakllantirar ekanmiz, bevosita bu davr ichida ustozlarimiz bosib o‘tgan yorqin ijodiy hayot yo‘llarini xotirlash maqsadga muvofiq. Chunki u davrda hozirgi sharoitlar va imkoniyat deyarli bo‘lmagan. Dutorida hofiz jo‘rliklari, keyinchalik dutorlar oilasi takomillashganidan so‘ng ko‘p ovozli ansambl orkestrlar mavjud bo‘la boshladi. Ushbu qulayliklarning samarasi o‘laroq bizda yosh sozandalar jahon klassik kompozitorlarining durdona asarlarini ijro etish bilan birga xalqaro nufuzli ko‘rik tanlovlarda ishtirok etish va vatanimiz bayrog‘ini yanada yuksaklarga ko‘tarishdek sharafli vazifalarni amalga oshirib kelmoqdalar. Biz hozir mashhur dutor ijrochilaridan ayrimlariga to‘xtalib o‘tamiz.

Muhiddin Hoji Najmiddinov (1888 – 1964)

Muhiddin Hoji Najmiddinov Andijon shahrining Baqaqurilloq (hozirgi “Jumhuriyat”) mahallasida tug‘ilgan. Muhiddin Hoji besh yoshida maktabga boradi va bobosidan dutor chalishni o‘rganadi. Muhiddin Hoji haqida E. E. Romanovskyaning “O‘zbek cholg‘u musiqasi” to‘plamida dutorida ikki ovoz elementi borligi qayd etiladi. Lekin bu ikki ovoz elementidan har kim har xil foydalanadi. Muhiddin Hoji Najmiddinovning mashqida esa dutoridagi bu jihat aniq namoyon bo‘ladi. Hoji akaning dutor mashqida ikkinchi (bam) tor ochiq qoldirilmas va hamisha bir xil pardada saqlanib turmas edi. Hoji aka dutorning ikkinchi ovoz hosil etuvchi torida kuy elementlarini saralab berish uchun bosh barmog‘ini aktiv harakatlantirar edi, deb yozgan va bu ma‘lumotni Abdusoat Vahobovdan olgan edi.

Orif Qosimov

Orif Qosimov o‘zbek xalq professional musiqas san‘ati namoyondalaridan biridir. U mahoratli dutorchi, ancha-muncha kuy va qo‘shiq muallifi, ko‘pgina havaskor sozanda- xonandalarning mehribon murabbiysidir. Orif Qosimov 1909-yil Toshkentda tug‘ilgan. 1925-yil Yunus Rajabiy rahbarlik qilayotgan “Uchqun” nomli to‘garakka qatnashadi. Keyinchalik musiqas texnikumida o‘qigan va atoqli dutorchi Abdusoat Vahobovva xonanda Shorahim Shoumarovlardan dars olgan. 1927-yilda Yunus Rajabiy Orif Qosimovni O‘zbekiston radiosi huzurida tashkil qilingan milliy musiqas ansambliga qabul qiladi. Orif Qosimov yosh bo‘lishiga qaramay u yerdagi barcha sozandalar bilan til topisha oladi va ansamblidagi barcha repertuarlarni o‘rganib o‘zining ijro salohiyatini kengaytiradi. 1934-yili Orif Qosimov cholg‘u asboblari ansamblini tuzishga kirishadi. Shuning uchun u dutor, rubob, skripka, chang, nay, doira kabi cholg‘ularni mukammal o‘rganishga kirishadi. Bu esa uning kelgusidagi ishlariga juda katta yordam beradi. 1934-yili u Oktabr revolyutsiyasi huzurida ochilgan “provodniklar” ansambliga rahbarlik qiladi. Va bu haqida mahalliy matbuot va “Qizil O‘zbekiston” gazetasi “Orif Qosimov rahbarlik qilayotgan ansamblidan yaxshi ijrochilar yetishib chiqdi” deb yozadi. Orif Qosimov radio komitetning

tojik ansamblida ishlab yurgan kezlari (1945 – 1953) tojik musiqasiga yaqin bo‘lgan “Raqsi duxtari”, “Reza – reza”, “Raqsi dilshod”, “Gul mekunad” kabi bir qancha kuylar yaratadi. Sozanda boy repertuarga ega edi. U “Qo‘qoncha”, “Bozurgoniy”, “Cho‘li Iroq”, “Munojot”, “Qashqarcha”, “Chertmak” kabi ashula va raqs kuylari, “Tasnifi Dugoh”, “Garduni Segoh” ni va maqomlarning ayrim cholg‘u qismlarini mahorat bilan ijro etadi. Orif Qosimov 1957-yildan boshlab O‘zbekiston radiosi maqom ansamblining dutorchisidir. U Shashmaqom ashula yo‘llarini yaxshi biluvchi sozandalardan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda Orif Qosimov o‘zbek xalq musiqasi asboblari bo‘yicha qo‘llanmalar yaratish ishiga alohida e‘tibor berdi. Dutor, nay, chang kabi musiqasi asboblari uchun qo‘llanmalar shular jumlasidandir. Orif Qosimovning o‘zbek musiqasi madaniyatiga qo‘shgan hissasi yuqori baholanib, unga 1949-yili O‘zbekiston SSRda xizmat ko‘rsatgan artist unvoni berildi. Boqijon Rahimjonov ustoz Orif Qosimovni juda ham “talabchan murabbiy” deya ta‘riflagan edilar. Respublikamizning bir qancha yetuk san‘atkorlari, jumladan, O‘zbekiston SSR xalq artistkasi Berta Davidova, Tojikiston SSR xalq artistkasi Barno Ishoqova, sozandala Ilhom To‘raev, Rahim Nurmuhammedovlar Orif Qosimovni ustoz deb hurmat bilan tilga olar edilar. Ustoz Orif Qosimov o‘z shogirdlariga bergan saboqlari natijasida uning yuzlab shogirdlari musiqasi san‘atida fidoiy ishlab kelishmoqda va ular o‘z sozlariga sodiq qolganlar. Ustozning shogirdlari hozirgi kunda o‘z bilimlarini shogirdlariga o‘rgatib kelmoqdalar. Bu esa o‘zbek xalq cholg‘ulari ichida dutor cholg‘usining o‘zini o‘rnini topishiga katta yordam berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.Leviyev “O‘zbek milliy cholg‘usozlik tarixi”. Toshkent. 2005-yil
- 2.S.Begmatov, M.Matyoqubov “O‘zbek an‘anaviy cholg‘ulari”. Toshkent. O‘qituvchi, 2009-yil.
3. G.Muhammedova “Dutor” Toshkent. 2003-yil.
- 4.J.Rasultoyev “O‘zbek dutor ijrochiligi” Toshkent.1997-yil.